

சிலப்பதிகாரத்தில் சமயக் கோட்பாடு

கி. நாகேந்திரன்

முழுநேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்

அய்ய நாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி

சிவகாசி

முன்னுரை

சமயம் என்ற செல் மனிதப் பண்பாட்டின் உயர்வை விளக்குவது, மனித வாழ்வில் தலைசிறந்து விளங்குவது, தெய்வத்தை வழிபட்டு முக்தி அடைவது, மனித சக்தியைத் தெய்வ சக்தியாக மாற்றுவது, சிறப்பித்துச் சிந்தித்து நன்கு வரையறை செய்யப்பட்டது, என பல்வேறு கருத்துக்களை உள்ளடக்கியதாக என்பது சொல் வழக்காற்றில் உள்ளது.

சமயம் என்பதே சமயம் என்றாயிற்று. சமயம் என்பதின் வேர்ச் சொல் 'சமை' என்பதாகும். உட்கொள்ளும் அரிசி, பருப்பு, காய்கறிகள் ஆகியவற்றை நீரிலே ஊற வைத்தும் தீயிலே வேகவைத்தும் பக்குவப்படுத்திச் சமைத்து உண்ணுகின்ற இத்தொழில் சமைத்தல் (அ) சமையல் எனப்படுகிறது. உண்பதற்கு ஏற்றவகையில் பக்குவப்படுத்தலைப் போல, மனிதனை மனித சமுதாயத்தை நல்வழிகளால் பக்குவப்படுத்தலை முன்னோர்கள் சமயம் என்றனர். பெண் சமைந்தாள் எனில் ஓர் ஆணை வாழ, இல்லற வாழ்க்கை நடத்தப் பண்பட்டாள் என்பது தானே பொருள். எனவே சமயம் என்பது நல்வழிப் படுத்துவது பண்படுத்துவது என்ற பொருளை உணர்த்துவதாகும்.

“சமைக்கப்பட்டதுதான் சமயம். மனிதன் தன் வாழ்வு வளம் பெறவும், மக்கள் தன்மையிலிருந்து விடுதலை பெறவும். வழியாகச் செய்யப்பட்டது (அ) சமைக்கப்பட்டதுதான் சமயமாகும்” என்று அ.ச. ஞானசம்பந்தன் அவர்கள் கூறுகிறார்.

சமயம் என்னும் செல் பல்வேறு பெயர்களைச் கொண்டு விளங்குகிறது. ஆராய்தல் அளவிடுதல், கொள்கை கோட்பாடு என்ற பல்வேறு பொருள்களை உடையது மதம் என்னும் சொல்லாகும்.

“நாம் பயன்படுத்தும் மதம் என்னும் சொல் 'மதி' என்னும் பகுதியிலிருந்து தோன்றியுள்ளது. மதி – அறிவு, மதித்தல், அளவிடுதல், மனிதன் தன் அறிவால் உலகத்தையும், உலகப்பொருள்களையும் அவற்றின் இயக்கத்தையும் வாழ்க்கையில் இன்ப துன்பங்களையும் உணர்ந்து ஆராய்ந்து கண்ட வற்றையும் இவை மூலம் அனுபவத்தில் பெற்ற முடிவுகளையும்

இம்முடிவுகள் காரணமாக வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கப்படுகிற நெறியும் அடங்கியது மதம்” என்று யு.சுப்பிரமணியம் கூறுகிறார்.

தமிழர்களும் சமயமும்

சமயம் எங்ஙனம் தோன்றியது என்பது இன்று வரை புரியாத புதிராகவே உள்ளது. புவியியல் அறிநர் மெய்யறிவாளர் ஆகியோராலும் சமயத் தோற்றத்திற்குத் தெளிவான அடிப்படையான முடிவான ஒரு காரணத்தைச் சொல்ல இயலவில்லை. மனிதன் பண்டையக் காலத்தில் மலையில் குகையில் காட்டில் வாழ்ந்த போது இயற்கையின் கூறுகளால் அவன் பாதிக்கப்பட்டான் அக்கூறுகளை வழிபடவும் முனைந்தான். இவ்வாறு இறைவன் இருப்பதை என்று உணர்ந்தானோ அன்றே சமயமும் தோன்றியது எனலாம். “இயற்கைக்கு அப்பார்ப்பட்டு விளங்கும் ஒரு பேருண்மையை நம்புவதுதான் தமிழர்களின் சமயத்தோடு இணைந்து பின்னிப் பிணைந்து வாழ்கின்றனர். சமயத்தை நெறி கோட்பாடு, தத்துவம், கொள்கை, உண்மை, உண்மைப்பொருள் மெய்ப்பொருள் என அழைக்கின்றனர். பொதுவாகத் தமிழர் என்றால் கோவிலும் அவர்களின் இறைவிதியும் பிற நாட்டவர்க்குத் தோன்றும். இவ்வாறு சமயம் தோன்றி தமிழரிடையே உயிர்போல் உறவு கொண்டு வளர்ந்தது எனலாம்.

சிலம்பில் சமயம்

சிலம்பு காட்டும் தமிழ்ச் சமுதாயத்தில் சைவம், வைணவம், சாக்தம், கௌமாரம், சமணம், பௌத்தம் ஆகிய சமயங்கள் இடம் பெறுகின்றன. அக்கால, இக்கால மாந்தரின் வாழ்வியல் நிகழ்ச்சிகள் சமயங்களோடு தொடர்பு கொண்டனவாகவே விளங்குகின்றன. இந்திய நாட்டில் தோன்றி வளர்ந்த சமயங்கள் பலவும் சிலப்பதிகாரக் காலத்தில் நன்குவளர்ச்சி அடைந்த சூழ்நிலையினைக் காணலாம். சமயத்தைக் கூறுவதன் மூலம் சமயக்கருத்துக்களையும், பின்பற்றுவோர் அடையும் பயனையும் குறிப்படுகிறார் இளங்கோவடிகள். சிலம்பில் வரும் சமயங்களை விழாக்களின் மூலமும் சமயச் சான்றோரின் நற்கருத்துக்கள் வாயிலாகவும் வெளிப்படுத்துகின்றார். சிலம்பு பற்பல சமயங்களையும் ஏற்றத் தாழ்வின்றி அனைத்துச் சமயங்களையும் ஒன்றாக மதிக்கும், சமய ஒற்றுமையை உணர்த்தும் ஒப்பற்ற காப்பியம் ஆகும். சிலம்பில் வரும் சமயங்கள் கீழ்வருமாறு அமைந்துள்ளன.

சைவம்

பழமையும் தொன்மையும் வாய்ந்த சமயங்களுள் சைவமும் ஒன்றாகும். இச்சமயம் குறிப்பாகத் தென்னாட்டில் தலைசிறந்து விளங்கியதை, “தென்னாடுடைய சிவனேபோற்றி! எந்நாட்டவர்க்கும் இறவா போற்றி” என்ற தொடரால் அறியலாம். சைவ சமயத்தின் கடவுள் சிவன் ஆவார். இளங்கோவடிகள் சைவ சமயத்தைப் பற்றியோ, சிவனைப்பற்றியோ தனியாகக் கூறவில்லை. ஆங்காங்கே சிவனைப் பற்றியும் சைவம் சமயத்தைப் பற்றியும் கூறி உள்ளார்.

சிவம் என்பதிலிருந்தே சைவ உண்டாயிற்று என்பர். இச்சமயத்தைப் பின்பற்றுவோர் சைவர் எனப் படுவர். சைவ சமயம் மட்டும் அருவுருவ வழிபாட்டை மேற்கொள்கிறது. இளங்கோவடிகள் சிவனே முதற்கடவுள் ஆவான் என்றும் சுட்டுகிறார்.

“பிறவா யாக்கைப் பெரியோன் கோயிலும்” (இந்திரவிழாஊர்எடுத்தகாதை ப.169)

வைணவம்

‘விஷ்ணு’ என்ற வடமொழிச் சொல்லால் குறிக்கப்படும் திருமாலை முழுமுதற் கடவுளாகக் கொண்டு வழிபட்டு வந்தார்கள். ‘வைணவர்’ என்று பின்னாளில் குறிக்கப்பட்டது அதுவே வைணவ சமயம் எனப்பட்டது. திருமாலை முழுமுதற் கடவுளாகக் கொண்டு வழிபடுபவன் ‘நாரணன் காப்ப’ (நாராயணனே இறைவன்) என்று குறிப்பிடப்படுகின்றான். இளங்கோவடிகள் திருமாலைப் பற்றிய வழிபாட்டை ஆய்ச்சியர் குரவையில் குறிப்பிட்டு உள்ளார். வைணவத் தத்துவங்களிலே சரணாகதி தலை சிறந்த ஒன்றாகும். இந்தத்துவத்தை ஆய்ச்சியர் குரவையில்

“கோத்த குரவையுள் ஏத்திய தெய்வம் நம்

ஆத் தலைப்பட்ட துயர் தீர்க்க” (ஆய்ச்சியர்குரவை,பா.எண்.38)

என்று இடைக்குலப் பெண்களின் மூலம் கூறுகிறார் இளங்கோவடிகள்.

சாக்தம்

வைதீகச் சமயங்கள் ஆறிலுள் கொற்றவை வழிபாடும் ஒன்றாகும். இது சக்திவழிபாடு என்றும் சாக்தம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. பெண் தெய்வ வழிபாட்டை வடமொழியில் சாக்தம் என்று குறிப்பிடுவர். கொற்றவை பாலை நிலக்கடவுள் ஆவாள். தொல்காப்பியரும்.

“மறங்கடைச் கூட்டிய குடிநிலை சிறந்த

கொற்றவை நிலையும் அதனைப் புறனே”

கொற்றவை நிலைபற்றிக் கூறுகிறார். இதனால், தமிழ்நாட்டில் கொற்றவை வழிபாடு பழமையானது என அறியலாம். இக்கொற்றவை பற்றிய சமயத்தை இளங்கோவடிகள் தம் வேட்டுவவரியில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

“வலம்படு கொற்றத்து வாய்வாள் கொற்றவை” (வேட்டுவவரி.ப.64)

“கொற்றவை கொண்ட அணிகொண்டு நின்ற” (NkyJ-tup.35)

கொள்ளும் கொடியெடுத்துக் கொற்றவையும்” (NkyJ-tup.14)

கௌமாரம்

கௌமாரம் என்பது முருகவழிபாட்டைக் குறிக்கிறது. சிவன் திருமால் ஆகியோரைப் போலவே முருக வழிபாடும் தமிழகத்தில் பழங்காலம் முதலே இருந்துள்ளது. தொல்காப்பியர்,

“சேயோன் மேய மைவரை உலகமும்”

என்று குறிஞ்சி நிலச் கடவுளான முருகனைக் குறிப்பிடுகிறார். இதனால் முருகனின் ஆயுதமான வேலும், வாகனமான மயிலும் ஆதிச்சநல்லூர் புதைபொருள்களுக்கு இடையில் கிடைத்துள்ளன. என்பதால் தமிழரிடம் முருகவழிபாடு பழங்காலத் தொட்டே இருந்து வருகிறது எனலாம். குன்றக் குறவை என்ற காதையின் வழி இளங்கோவடிகள் இச்சமயத்தைப் பற்றிக் குறிப்பிட்டுள்ளார்

சமணம்

‘ஐனம்’ என்பதைத் தமிழில் சமணம் என்கின்றனர். சமணசமயம் பழமையும் சில தனித் தன்மைகளும் கொண்டது. கி.மு. ஆறாம் நூற்றாண்டில் வர்த்தமான மகாவீரரால் செப்பம் செய்யப்பட்டது. அவரால் தோற்றுவிக்கப்பட்டதன்று. அவருக்கு முன்னே இருபத்துமூன்று தீர்த்தங்கரர்கள் இருந்தனர். மகாவீரர் இருபத்து நான்காவது தீர்த்தங்கரர். முன்னோர் சொன்னவற்றையும் தம்முடையவற்றையும் இணைத்து ஒழுங்குபடுத்திச் சமணம் என்ற சமயத்தைத் தோற்றுவித்தார். சமணத்தை நாத்திக மதம் என்பர். காரணம் கடவுளைப் பற்றி அச்சமயம் குறிப்பிடுவதில்லை. இருப்பினும் சிலம்பில் சமண சமயம் தம் கடவுளை ‘அருகன்’ என்று குறிப்பிடுகிறது. இந்தியாவில் சந்திரகுப்தர் காலத்தில் சமணம் பரவியது எனலாம். சிலம்பில் இயங்கோவடிகள் சமணசமயக் கருத்துகளைக் கவுந்தியடிகளின் வழி கூறுகிறார். சமண சமயக் கொள்கைகளையும் ஒழுக்கங்களையும் குறிப்பிட்டு மக்களை நல்வழிப்படுத்தும் சமயமாகச் சிலம்பில் சமணத்தைக்காட்டுகிறார் இளங்கோவடிகள்.

புத்தம்

இந்தியாவில் தோன்றிய சமயங்களில் புத்த சமயமும் ஒன்றாகும். அது கி.மு. ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் புத்தரால் தோற்றுவிக்கப்பட்டது. இந்து சமயத்தின் மூட்பழக்கவழக்கங்களை மண் மூடிப் போகச் செய்யும் நால் வருண வேறுபாட்டை ஒடுக்கவும், சமூகத்தில் சமநிலை காணவும் புத்தசமயம் தோன்றியது எனலாம். புத்தர் காலத்திலேயே பௌத்தம் தமிழகத்தில் பரவியது எனலாம். கோவலன் கொலையுண்ட போது அவன் தந்தை மாசாத்துவான் புத்த மதத்தைத் தழுவியதும், மணிமேகலையும் மாதவியும் புத்த மதத்தைத் தழுவியதும் கொண்டு சிலம்பில் புத்த சமயச்சிந்தனைகள் பதிவுபெற்றுள்ளதை அறியலாம். எடுத்தாளப்படுகின்றன.

நாட்டுப்புறச் சமயம்

நாட்டுப்புறத்து மக்கள் தங்கள் மேல் தெய்வம் வந்து ஆடுவதாகவும் பின்பு அவர்கள் அடுத்தவர்களுக்கு குறி கூறுபவர் ஆகவும் இருக்கின்றனர்.இதனை சிலப்பதிகாரத்தில் சாலினி

என்ற பெண் மேல் தெய்வம் வந்து ஆடுவதாகவும், அவள் உடலில் உடல் ரோமம் சிலிரக்க தலை மேல் கை கூப்பிஆடுவதாகவும் கூறப்படுகிறது.

“ முழங்குவாய்ச் சாலினி

தெய்வம் உற்று மெய்மயிர் நிறுத்துக்

கை எடுத்து ஒச்சிக்கானவர் வியப்ப

இடமுன் வேலி எயினர் கூட்டு உண்ணும்

நடுஊர் மன்றத்து அடிபெயர்த்து ஆடி' (வேட்டுவ வரி-7-11)

என்று சிலப்பதிகாரம் சுட்டுகின்றது. இந்த கால கட்டத்திலும் சாமியாட்டம் நடந்து கொண்டு இருப்பதை செய்திதாள், தொலைக்காட்சி போன்ற வற்றில் காணமுடிகிறது. இந்தச் சாமியாட்டம் தமிழரின் மரபாக இருப்பதை சிலம்பு சுட்டிச் செல்கின்றது.

பத்தினிக் கடவுள் கல்லை நீராட்டல்

பல கற்கள் காலால் மிதிபடும் நிலையை அடையும், சில கற்கள் கையால் வணங்கும் மதிப்புப் பெறும். தனது பக்திக்கு உருவமாய் அமையும் கல்லைத் தெய்வத்திற்கு இணையாக மதிக்கும் பண்பு இன்றும் உள்ளது.கல்லும் தெய்வத்தின் நிலைக்கு உயர்த்தப் பெறும் பெருமை உடையதால் அக்கல்லைப் புனித நீரான கங்கையில் நீர்ப்படுத்தி நீராட்டுகிறான் செங்குட்டுவன்.

“ செங்குட்டுவன் தன் சினவேல் தானையொடு

கங்கைப்பேர் யாற்றுக் கரையகம் புகுந்து

பாற்பாடு மரபில் பத்தினிக்கடவுளை

நூற்றிறன் மாக்களின் நீர் படை செய்து” (நீர்ப்படைக்காதை வரி-13-16)

சிலப்பதிகார மக்கள் புனித நீராகக் கருதப்படும் கங்கை, காவிரி ஆற்றுநீரிலே தூய்மைப்படுத்தும் நீராட்டு என்னும் சடங்கைச் செய்கின்றனர். கடவுளைத் தூய்மைப்படுத்தும் புனிதநீராக அமைவதால்தான் இன்றும் மக்கள் கங்கை, காவிரி, வைகையில் நீராடித் தங்கள் பாவத்தை நீக்கிப் புனிதம் பெறுவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளனர்.

குருதிப்பலி

தங்கள் உயிரை மட்டும்மல்ல உடலையும் இறைவனுக்குப் படைக்கும் விதமாக உடலில் ஓடும் இரத்தத்தையும் பலியிடுகின்றனர். கொற்றவை வழிபாட்டின் போது வேட்டுவர்கள் கொற்றவைக்குத் தங்கள் வெற்றிக்குத் தரும் விலையாக, இரத்ததைப் பலியிடுகின்றனர்.

“ அடல் வலி எயினர் நின் அடி தொடு கடன் இது

மிடறுஉகு குருதி கொள் விறல் தருவலையே” (வேட்டுவ வரி பா.எண் 18)

என்ற அடிகள் குருதிப்பலியைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றன. காலமாற்றத்தால் இப்பலியிடும் மனிதர்களை விடுத்து விலங்கினங்களின் மூலம் நிறைவேற்றப்படுகிறது.

படையல்

இறைவனை வணங்கும் இடத்திற்கு முன்பல பொருட்களை வைத்து வழிபடும் முறை படையல் ஆகும். உழவர்கள் தங்கள் நிலத்தில் விளைந்த நெல்லை முதலில் இறைவனுக்குப் படைத்து வணங்கிய பின்பே விற்பனைக்கு எடுத்துச் செல்வார்கள். தங்களுக்கு உணவு அளித்த இறைவனுக்கு நன்றி கூறும் விதமாகப் படையல் படைப்பதை வழக்கமாகக் கொண்டு உள்ளனர். சிலப்பதிகாரத்திலும் தாங்கள் வணங்கும் தெய்வத்திற்கு மக்கள் படையல் இட்டு வழிபடுகின்றனர். நாளங்காடி பூதத்திற்குப் படையல் இட்டு வணங்கிய பின்பே இந்திரவிழாவின் தொடக்கம் அமைந்துள்ளது. நாளங்காடி பூதப்பலி பீடத்தில் புழுங்கல் நெய் உருண்டை, நிணச்சோறு, பூ, சாம்பிராணிப் புகை, பொங்கல் ஆகியவற்றைப் படைக்கின்றனர். இதனை,

“ காவல் பூதத்து கடைகெழு பீடிகைப்

புழுங்கலும், நோலையும், விழுக்குடை மடையும்

பூவும், புகையும் பொங்கலும் சொரிந்து” (இந்திரவிழாஊர்எடுத்த காதை, வரி: 67-69)

என்ற அடிகள் உணர்த்துகின்றன. கொற்றவை வழிபாட்டின் போதும் எயிற்றியர்கள் கொற்றவைக்கு விருப்பமான வண்ணக்குழம்பும், சுண்ணப்பொடியும், குளிர்ந்த நறும் சந்தனமும், அவரை, துவரை போன்ற நவதானியங்களும், புழுங்கலும், எள்ளுருண்டையும், நிணச்சோறும், பூக்களும், நறுமணப்புகையும் விருப்பமான மணப்பொருட்களும், மலர்ப்பீலி பீடிகையில் வைத்து தொழுவதற்குரிய பொருட்களாகக் குறிக்கப்பட்டுள்ளன.

“ வண்ணமும், சுண்ணமும், தண்நறும் சாந்தமும்

புழுங்கலும், நோலையும் விழுக்குடை மடையும்

பூவும், புகையும், மேவிய விரையும்” (வேட்டுவவரி,36-38)

இவ்வாறு சடங்குகள் என்பது மனிதர் வாழ்க்கையோடும் விழாக்களோடும் இணைந்து மக்களை நடத்திச் செல்ல வழிவகுக்கின்றன. தெய்வத்திற்குச் செய்யும் காரியங்களில் சடங்குகள் செய்வதன் வழி மனநிறைவை அடைகின்றனர்.

முடிவுரை

எந்தவொரு தனி மனிதனும் தன்னுள் தம் சமயத்தைச் சார்ந்த எண்ணத்தைக் கொண்டவனாய் இருப்பான். தம்மை ஒத்த எண்ணத்தை உடையோர்கள் விழாக்களில் கூடும் பொழுது அவர்களிடையே சமய எண்ணங்கள் மேலோங்க வாய்ப்பு ஏற்படுகின்றது. விழாக்களின் போது தமது சமயத்தின் தனித்தன்மையை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பு ஏற்படுகின்றது. சமயம் சார்ந்த விழாக்களின் மூலம் இறைவனைப் பற்றிய முழுச்சிந்தனையும் மனிதனுக்குக் கிட்டுகிறது எனலாம். பழைய விழாக்கள் மறைந்தாலும், புதிய விழாக்கள் தோன்றினாலும் விழாக்களின் அடிப்படையான இறைவனைப் பற்றிய எண்ணம் மாறாதிருக்க சமயமே உதவுகிறது எனலாம். விழாக்கள் கொண்டாடும் இடமாக கோவில் குடிக்கொண்டுள்ள இறைவனைப் பற்றிய புராணக் கூறுகளும், சமயச் செய்திகளும் விழாக்காலங்களில் யாவும் சமயம் சார்ந்ததாகவே கொண்டாடப்படுகின்றன என்பது சிலப்பதிகாரத்தில் தெளிவாகிறது.